

GLOBALASHIB BORAYOTGAN ZAMONAVIY JAMIYATDA
AXBOROTNING INSONGA TA'SIRI

Qurbonov Behzodjon Baxodir zoda

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot makonining paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalarining yuqori sur'atda taraqqiy etishi oqibatida kishilar o'rtasidagi axborot almashinuvi jarayonining yangi bosqichga ko'tarilishi, insoniyat tafakkurida ham o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib kelishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: axborot, innovatsiya, novatsiya, texnologiya, komplekslik, tizimlilik, innovatsion muhit, innovatsion pedagogik faoliyat, optimallik

Dunyoda yangi shakldagi axborot makonining paydo bo'lishi va kompyuter texnologiyalarining yuqori sur'atda taraqqiy etishi oqibatida kishilar o'rtasidagi axborot almashinuvi jarayonining yangi bosqichiga ko'tarilishi insoniyat tafakkurida ham o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib keldi. O'zaro axborot almashishning cheksiz kengayishi, ijtimoiy-madaniy integrasiyalashuvning chuqurlashishi va jadallashishi esa yoshlarning jamiyatga ijtimoiylashuvida o'ziga xos murakkabliklar tug'dirmoqda.

Jahonda ijtimoiy tizimni modernizasiyalashtirish jarayonida «axborot almashinuvi madaniyati», «axborot kiber makoni», «ijtimoiy tarmoqlar», «axborotlashgan jamiyat», «axborot madaniyati», «axborot savodxonligi», «muloqot», «kommunikatsiya», «ommaviy kommunikatsiya», «ommaviy axborot vositalari» kabi tushuncha va kategoriyalar sotsiologik tadqiqotlarning asosiy mavzusi bo'lib qolmoqda. Globallashib borayotgan zamonaviy jamiyatda axborot inson tafakkuriga turli yo'nalishlarda va vositalarda ta'sir etuvchi, insoniyatning hayoti hamda taqdirini o'zgartirib yuborish imkoniyatiga ega ekanligi, ijobiy yoki salbiy mohiyat kasb etuvchi qudratli vositaga aylanganligi uning sotsiomadaniy jihatlarini o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatimizdagi islohotlarning negizida yoshlarning sotsial muhit shart-sharoitlariga ijtimoiylashuvdagi xususiyatlar transformasiyalashgan jamiyat va uning oqibatida vujudga kelgan subyektiv vaziyatlarga bog‘liq bo‘lib qoladi. Bu jarayonda yoshlarning axborot olish madaniyati va axborot almashinuv madaniyatining sotsiologik nuqtai nazardan ilmiy tahlil qilinish zarurati yuzaga keldi. Internet tarmog‘i va axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan hamma vaqt ham unumli foydalana olmaslik, ba’zi holatlarda mavjud axborot oqimiga nisbatan mafkuraviy immunitetning yetishmasligi ularning texnologik transformasiyalashgan jamiyatga ijtimoiylashuvi qiyin kechayotganidan dalolat beradi. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning «Hozir butun dunyoda terrorizm, ekstremizm va boshqa tahdidlar Internet makoniga kirib, moslashib olgan... Mana shunday mafkuraviy kurash sharoitida yoshlarimiz sezgir va ogoh bo‘lishi, har bir masalada avvalo Vatan manfaatini o‘ylab ish tutishi zarur»[1] . – degan talablari ijtimoiy tizim modernizasiyalashtirilayotgan hozirgi davrda axborot almashinuvi jarayonini prognozlash va tartibga solish o‘ta dolzarb vazifa ekanini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida», 2017 yil 5 iyuldagi PF-5106-son «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida», 2017 yil 11 avgustdagi PF-5148-con «Matbuot va axborot sohasida boshqaruvni yanada takomillashtirish to‘g‘risida», 2018 yil 19 fevraldagi PF-5349-con «Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» farmonlari, shuningdek, 2012 yil 21 martdagi PQ-1730-son «Zamonaviy axborot kommunikasiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida», 2017 yil 13 sentyabrdagi PQ-3271-con «Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida», 2019 yil 2

fevraldagi PQ-4151-son «O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administrasiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida», 2017 yil 8 sentyabrdagi O‘RQ 444-son «Bolalarni ularni sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to‘g‘risida», 2019 yil 7 iyundagi PQ-4354-son «O‘zbekiston Respublikasi aholisiga axborot-kutubxona xizmatini ko‘rsatishni yanada takomillashtirish to‘g‘risida»gi qarorlari va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga mazkur dissertasiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Jamiyatning barcha sohalari, jumladan, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ma‘naviy, ijtimoiy hayot, fan, san‘at va boshqalar yirik ijtimoiy tizimlarning tarkibiy elementlari sanaladi. Ijtimoiy tizim bu murakkab ichki tuzilishga ega yaxlit va uzviy aloqadorlikdagi axborot almashinuvi asosida shakllangan ijtimoiy munosabatlar yaxlitligidan tarkib topadi.

«Tizim» so‘zi yunoncha «system», ya‘ni har biri alohida element sifatida amal qilishi mumkin bo‘lgan qismlardan tuzilgan hamda birga harakatlanuvchi yaxlitlikni anglatadi. Shu bois tizim – bu bir-biri bilan uzviy munosabatda bo‘lgan, o‘zaro aloqador elementlarning bir butun yig‘indisidir[2].

Tizimning mohiyati xususida antik davrdan boshlab, hozirgi kunga qadar ko‘plab qarashlar ilgari surib kelingan. Ilm-fanda tizimli yondashuv borasidagi keng ko‘lamli munozaralar, XX asrning ikkinchi choragidan boshlangan yondashuvlar, ayniqsa, e‘tiborga loyiq. Xususan, XX asrning 40-yillarida avstriyalik biolog va faylasuf Lyudvig fon Bartalanfining (1901–1972y) «Tizimli harakat» nazariyasi shakllandi. Olim turli ilmiy qarashlari asosida «Tizimlar umumiy nazariyasi»ni yaratishga intildi. Rus mutaxassisi V.Dorofeev bu xususda fikr bildirib: «XX asrning 40-yillarida taniqli biolog Lyudvig fon Bartalanfi tizimli yondashuvni insonlar tomonidan tashqi dunyoni idrok qilish jarayonini anglashda eng qulay vosita ekanligini isbotladi. Zero, Bartalanfi tomonidan asoslangan

tizimli yondashuv inson tomonidan butun atrof-muhit, tashqi dunyo bilan uzluksiz aloqani his qilish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi».

Voqelikka tizimli yondashuv usuli nafaqat tabiiy, balki ijtimoiy fanlarni, xususan, sotsiologiyani ham qamrab oldi. Zotan, sotsiologiya– mustaqil fan sifatida paydo bo‘lgandan buyon jamiyat va unda sodir bo‘layotgan ijtimoiy jarayon va hodisalar mohiyatini teran anglashga intiluvchi pozitiv fandır. Shu boisdan har bir jarayon yoki voqelik pozitiv mohiyat izlovchi sosiologiya uchun ham tizimli yondashuv eng maqbul usuldir. Zero, hayotdagi barcha jarayonlarni anglash, jamiyatni yaxlit organizm sifatida tushunish uchun ham o‘z-o‘zini rivojlantiradigan, uning a‘zolarini o‘zaro muvozanatda va aloqadorlikda saqlab turish salohiyatiga ega bir butun tizim mohiyatini ifoda etadi. Bunday bir butunlik esa aynan tizimli yondashuv sifatida maydonga keldi.

Tashqi dunyoni idrok qilish jarayonida kishilarning o‘zaro munosabati yoki munosabatsizligi axborot almashinuvida muhim rol o‘ynaydi. Demak, tizimli yondashuvning asosida kishilararo sotsial kommunikatsiyaning bosh elementi bo‘lgan o‘zaro axborot almashinuvi jarayoni yotadi.

Fransuz sotsiologi va faylasufi E.Dyurkgeym[4] tizimning ijtimoiy mohiyatiga aniqlik kiritish maqsadida sotsial xatti-harakat hodisasiga va uning sababiy ehtiyojlariga e‘tibor qaratgan. Ushbu nazariyaning yanada rivojlanishiga zamonaviy nazariy sotsiologiya asoschilaridan T.Parsons va amerikalik sotsiolog N.Smelzerlar katta hissa qo‘shishgan. Xususan, T.Parsons E.Dyurkgeym konsepsiyasini rivojlantirib, «Ijtimoiy tizimlarning tuzilmali differensiyasi evolyutsion xususiyat kasb etishi» hamda «ijtimoiy tizimda xatti-harakatlar koordinasiyasini» ni asoslab beradi.

T.Parsonsning muhim xizmati shundaki u sotsiologiya faniga «ijtimoiy tizim» tushunchasini kiritib, o‘zining 1937 yilda yaratgan «Sotsial xatti-harakat strukturasi» kitobida xatti-harakatlar belgisi sifatida qo‘llanildi. O‘shandan buyon ijtimoiy tizimlar nazariyasi umumiy sotsiologiyaning yangi tarmog‘i sifatida

rivojlanib bordi. T.Parsonsning fikricha, «Har qanday mavjudlik tizimli faoliyat asosida barqaror ijtimoiy tuzilmani hosil qiladi» . Olimning 1951 yilda yaratilgan «Ijtimoiy tizimlar» asarida «tuzilma» va «tizim» bir-birini to'ldiruvchi hamda biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydigan tushunchalar sifatida ta'riflanadi . Bu tushunchalar inson va jamiyat ijtimoiy hayotining asosiy ikki ustqurmasi, ya'ni muayyan shakl va o'zgaruvchan mazmun birligini ifoda etadi. O'zgaruvchan mazmun komponentlaridan biri – ijtimoiy tizim a'zolari o'rtasidagi o'zaro kommunikatsiyaga asoslangan axborot almashinuvi jarayonidir. Shu bois T.Parsonsning fikricha, tizim uni shakllantiruvchi aktorlarning aloqalari doirasiga aylanishi va mustaqil holda rivojlanib borishi mumkin .

T.Parsons jamiyatning taraqqiyotini ta'minlashda 4 ta elementni: biologik organizm, ijtimoiy organizm (tizim nuqtai nazaridan), shaxs va madaniyatning rolini alohida ajratib ko'rsatadi . Ularning bir-biri bilan funksional bog'liqlikda harakatlanishi esa, jamiyatning mavjudligini ta'minlaydi. Ushbu to'rt element ichida shaxs hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, u o'z talab va ehtiyojlari, qadriyatli mo'ljallari bois, individual xulq-atvorni namoyon etadi va shu orqali tizimning tartibli yoki tartibsiz harakatlanishiga sabab bo'ladi. Tizimning afzalligi shundaki, jamiyatda sodir bo'layotgan jarayonlar sotsial voqelikni tartibga solib turishi orqali barqarorlikni ta'minlab, turli sotsial institutlarning shakllanishiga ham turtki beradi. Shu tariqa, jamiyatning har bir elementi ijtimoiy tizimning tarkibiy qismiga aylanadi.

Jamiyat modernizasiyasi, o'z navbatida, ijtimoiy borliqning, ya'ni mamlakatimizda kechayotgan o'zgarishlarning, moddiy va madaniy hayot, kishilar faoliyatining in'ikosi tarzida o'ziga xos shakllanish bosqichlaridan o'tadi. Bu jarayonda ijtimoiy ongning psixologik va mafkuraviy shakllari uyg'unligi, ularning mohiyati va mazmunidagi o'zgarishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada, jamiyat a'zolarining ruhiyati, ijtimoiy ideallar, ijtimoiy turmush tarzi yangilanadi, o'tmishdagi ijtimoiy tizimlardan farq qiluvchi o'zgacha siyosiy,

huquqiy, moddiy, diniy va mafkuraviy qarashlar tizimi, ya'ni ijtimoiy tartib shakllanadi.

Zero, har qanday yangi jamiyat mamlakat aholisining aksariyat qismi tomonidan qo'llab-quvvatlangan holatda shakllanib, qaror topadi va rivojlanadi. Bu murakkab vazifani hal qilishning asosiy mexanizmini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq qilishda mamlakatimiz tanlagan yo'l – O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi o'z samarasini bermoqda.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон ёшлари форумида сўзлаган нутқидан.//<https://uza.uz/ru/posts>
2. Людвиг фон Барталанфи. Общая теория систем — критический обзор // Исследования по общей теории систем: Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1969. — С.23–82.
3. Людвиг фон Барталанфи. Системный подход. —М.:Прогресс Традиция, 2004.— С.154
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. — М.:1991. —С.14.
5. Ramazonov, J., & Xomidov, M. (2024). MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA SHAXS MA'NAVIY KAMOLOTI SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 200-202.
6. Рамазонов, Ж. Д. (2024). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ТАЪЛИМИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММО СИФАТИДА. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD, 3(2), 51-57.

7. Djalolovich, R. J. Xomidova Nodira Toyirjon qizi.(2023). TALABALARDA O‘ZINI IDORA QILISH MOTIVATSIYASI SHAKLLANISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Uzbek Scholar Journal, 18, 12-18.

Рамазонов, Д. Ж. (2022). Моделирование механизмов самоуправления студентов. Science and Education, 3(4), 1003-1011.